

La gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica **Technology management as basic tool for technology strategy**

Candy Paola Lorbes Semprun *
Candelario José Lorbes Velazco **

Fecha de recibido: 15 - 2 - 2020
Fecha de aceptación: 17 - 8 -2020

Resumen

La presente investigación tuvo por objeto analizar la gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica. La misma se sustentó según los postulados bibliográficos de Solleiro y Castallón (2016), Serna (2010), Francés, A. (2006), Christopher Freeman (1974), entre otros. Metodológicamente, la investigación fue de tipo analítica documental, bibliográfica descriptiva. Asimismo, el diseño de la presente investigación fue de tipo bibliográfico no experimental. De igual manera, la técnica fue un análisis documental y la población estuvo compuesta por documentos. En este sentido, se concluyó que la tecnología se debe implementar como un todo para que la estrategia tecnológica se desarrolle correctamente, ofreciendo herramientas para la innovación de procesos, a través de los programas, para que las organizaciones enfrenten los cambios de la actualidad.

Palabras Claves: Technological management, technology, technological strategy, innovation, programs.

Abstract

The purpose of this research was to analyze technological management as a basic tool for the technological strategy. It is based on the bibliographic postulates of Solleiro and Castallón (2016), Serna (2010), French, A. (2006), Christopher Freeman (1974), among others. Methodologically, the research was of documentary analytical type, descriptive bibliography. Likewise, the design of the present investigation was of non-experimental bibliographic type. Similarly, the technique was a documentary analysis and the population was composed of documents. In this sense, it was concluded that the technology must be implemented as a whole so that the technological strategy is developed correctly, offering tools for process innovation, through the programs, so that the organizations face the changes of today.

Key Words: Technological management; technology; technological strategy; innovation; programs.

* Licda. En Administración mención: Banca y seguros (URBE). Participante del programa de maestría en Gerencia Empresarial (URBE). Correo electrónico: candylorbes@gmail.com.

** MSc. En Finanzas de la (IIMC) Economista (LUZ). Docente de (URBE). Actualmente participante del programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales (URBE). Correo electrónico: candelariolorbes@gmail.com

Introducción

En la actualidad, las organizaciones y las macroeconomías mundiales están estudiando las nuevas tendencias e ideas en cuanto al tema de la innovación a nivel tecnológico, para agilizar procesos y con ello obtener ventaja competitiva, manteniendo su posicionamiento en el mercado al cual se dirigen.

Así pues, es importante partir desde una gestión tecnológica que sea eficiente y que se adapte a los distintos escenarios del entorno en la empresa, tanto a nivel interno como externo. En este sentido, es importante que las organizaciones evalúen ciertas estrategias en cuanto a incorporar nuevas tecnologías en áreas específicas, que les ayude a cumplir con los objetivos trazados.

De esta manera, la empresa debe conocer los recursos financieros disponible con los que cuenta para implementar estrategias tecnológicas que puedan ser sostenibles en el tiempo, y con ello establecer decisiones que involucren los recursos tecnológicos como alternativa para aumentar la capacidad competitiva y mejorar procesos.

Cabe destacar que las organizaciones independientemente de su naturaleza, atraviesan distintas barreras y circunstancias en la cual se ven en la necesidad de contar con tecnologías auxiliares como estrategia para el logro de objetivos propios, estableciendo una línea de acción que conduzca al éxito.

En vista de lo anteriormente planteado, se requiere analizar la gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica, para de esta manera construir con el desarrollo en las empresas a través de estrategias tecnológicas que se adapten al entorno.

1. Fundamentación teórica

1.1. Tecnología

Ahora bien, en cuanto a lo que se conoce como tecnología según Solleiro y Castallon (2016), es el conjunto de conocimientos, maquinas, herramientas, métodos y relaciones económicas y sociales del medio orientado a la satisfacción de necesidades a través de la producción de productos, servicios o procesos.

Al respecto, Osorio (2015), plantea que las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a tener avances significativos en muchos sectores, sin embargo, la evolución y adopción de las mismas planteará diferentes desafíos, ya que su empleo requiere nuevas habilidades y destrezas, por lo que en algún momento será necesario capacitarse en su uso, para conocer todos los cambios que implica.

Para Aponte (2015), el desarrollo de una tecnología, desde el momento en que surge como idea hasta el momento en que se desarrolla y se encuentra disponible en el mercado, requiere de la puesta en práctica de conocimientos, técnicas, herramientas y recursos (económicos, tiempo, humanos, tecnológicos, infraestructura) que permiten que esta pueda ser desarrollada en un determinado contexto para su puesta en operación, según sea el caso para desarrollarla.

Ahora bien, en vista de las definiciones de los autores se entiende que en la tecnología se emplean ideas, ingenio, intuición, y visión con el propósito de crear, producir y distribuir de manera eficaz los métodos o nuevos procedimientos, para cubrir bienes y servicios que respondan a necesidades del mercado y contribuyan a la sociedad.

1.2 Gestión tecnológica

La gestión tecnológica juega un papel clave en cuanto a la innovación de hoy en día, ya que a través de ella se pueden establecer los próximos lineamientos y mecanismos en cuanto a la innovación. Es así, como para Solleiro y Castallon (2016), definen que la gestión tecnológica es el conjunto de herramientas y técnicas que permiten a una organización aprovechar adecuadamente los recursos con los que cuenta (personas, dinero, maquinas, información, entre otros), mediante la elaboración y ejecución de planes de innovación.

Por otra parte, la innovación se entiende como la transformación de conocimiento en nuevos productos y servicios, dando la respuesta continua a circunstancias cambiante. Para García (2012), la innovación es el proceso de transformar ideas en valor para la organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: Producto, bien o servicio, proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la empresa.

Siguiendo con lo anterior, se hace necesario hacer mención de tres condiciones claves para que las tecnologías sean incluidas con éxito, según lo establecido por Hidalgo y otros (2002):

- **Una necesidad social:** Debe existir un mercado potencial de usuarios o consumidores de la tecnología que demuestre que efectivamente la tecnología es necesaria.
- **Recursos sociales:** Estos recursos son los necesarios que se deben disponer para abordar el desarrollo respectivo, tal como: Personal especializado, capital, material e infraestructura.
- **Contexto social receptivo:** Se refiere a la receptividad que debe presentar el mercado objetivo al cual está dirigido la tecnología.

En vista de lo anterior, se entiende que para el desarrollo de cualquier tecnología deben estar presentes las tres condiciones antes mencionadas, para llevarla a cabo correctamente, ya que de lo contrario, aun cuando los recursos sociales estén disponibles, la probabilidad de fracaso es seria alta.

Asimismo, es importante resaltar que el desarrollo de la tecnología no se lleva a cabo de manera aislada, por el contrario, las tecnologías se desarrollan utilizando el reforzamiento de otras tecnologías ya sea porque forman parte del desarrollo tecnológico deseado o porque forman parte del estado del arte de la gama de tecnologías que se debe dominar para llegar al diseño de la tecnología deseada. Es así, como se establecen las relaciones entre las tecnologías, que permiten jerarquizar la forma de uso, dependiendo de su aplicación en un determinado desarrollo.

Por otra parte, los procesos objeto de estudio de la gestión tecnológica, observados desde los procesos sociales, son procesos complejos, multidimensionales, inseparables de su contexto y de la globalidad de los procesos sociales y, por tanto, sus estados y características involucran dimensiones históricas, económicas y sociológicas.

1.3. Estrategia tecnológica

Las distintas tecnologías existentes, juegan un papel esencial en la actividad de las empresas, es por ello, que sus repercusiones a la hora de diseñar y elegir una estrategia son trascendentales, dado que cualquiera que sea el tipo de estrategia la tecnología suele ser un elemento esencial de las mismas. Además, en la organización, coexisten varias tecnologías bases y tecnologías clave, que juntas funcionan en pro de un beneficio. En este sentido, las organizaciones

deben adoptar una serie de decisiones referentes a cómo gestionar las tecnologías existentes y cómo lograr los cambios tecnológicos oportunos.

Dicho lo anterior se hace necesario definir lo que se conoce como planificación estratégica, la cual se define según Serna (2010, p. 69), como "un proceso donde una organización define su negocio, junto con la visión a largo plazo, y con las estrategias que se necesitan crear para alcanzarla, con base en el análisis y estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas".

Aunado a lo anterior, las estrategias juegan un papel clave en cuanto al área tecnología, es así como David, (2008, p.13), expresa que las estrategias "son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de mercado, la reducción de gastos, el retiro de inversiones, la liquidación y las empresas conjuntas". Por su parte Münch, (2008, p. 37), define que las estrategias "son alternativas o cursos de acción que muestran los medios, los recursos y los esfuerzos que deben emplearse para lograr los objetivos".

En vista de las definiciones dada por los autores, se entiende que las estrategias son una serie de acciones establecidas a un fin determinado, en otras palabras, es un proceso que debe seguir una entidad para el alcance de los objetivos y metas.

Para Francés, A. (2006), la planificación tecnológica estratégica se entiende como un proceso en el cual se definen de manera sistemática los lineamientos estratégicos de la organización, las líneas detalladas para la acción, los recursos asignados y plasmados en documentos llamados planes, es un proceso que pretende alcanzar un futuro deseable a partir del análisis de la realidad existente interna y externa y de las capacidades de la entidad, orientado a la acción y en la que participa toda la organización.

Según lo anterior se resume que la planificación tecnológica estratégica permite establecer una dirección desde el punto de vista tecnológico y está directamente asociada a la estrategia tecnológica a elegir dependiendo de las condiciones del entorno y de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades tanto de la organización que la emprende como de la tecnología a la cual se dirige.

Cabe destacar que la puesta en práctica de la estrategia tecnológica debe formularse dentro de la visión de la organización, y por ende incorporar los objetivos tecnológicos necesarios. De tal manera que la visión desde el punto tecnológico de la empresa, debe ser lo suficientemente flexible como para poder modificarse a largo plazo en función del cambio de los objetivos, puesto que estos son impactados por los cambios del entorno.

Ahora bien, existen pasos para formular la estrategia tecnológica, tales como:

- Identificar las tecnologías que intervienen en las actividades de la empresa.
- Identificar las tecnologías relevantes en otras industrias potenciales o centros de investigación.
- Determinar la evolución probable de las tecnologías claves.
- Determinar las tecnologías y los cambios tecnológicos potenciales que afecten a la ventaja competitiva y la estructura del sector del sector.
- Valorar la capacidad de las empresas en las tecnologías importantes y desarrollar mejoras.
- Seleccionar una estrategia tecnológica en consonancia con la estrategia competitiva global de la empresa.

1.4. Clasificación de estrategias tecnológicas

Según Christopher Freeman (1974), de la Universidad de Sussex, se establece una clasificación de las posibles estrategias tecnológicas:

- **Ofensiva:** Pretende conseguir ser el líder técnico, colocándose a la cabeza de los productos competidores en la introducción de nuevos productos.
- **Defensiva:** En este caso no se quiere asumir el gran riesgo de ser el primero en innovar pero tampoco se quiere quedar atrás. Es así, como se espera sacar ventaja de los errores de otros y mejorar sus diseños.
- **Iniciativa:** Se contenta con ir detrás de los líderes en las tecnologías establecidas ya hace tiempo.
- **Dependiente:** Comporta la aceptación de una papel satélite o subordinado. Los nuevos productos responden iniciativas y especificaciones externas.
- **Tradicional:** El mercado no suele pedir cambios en los productos. La empresa se limita a la adopción de las innovaciones de proceso generadas desde afuera de la empresa.
- **Oportunista:** Identifica una nueva oportunidad o un diseño complejo que le permite prosperar en algún Angulo.

1.5. Programas

En la actualidad, la estrategia tecnológica consta de un plan de desarrollo tecnológico, el cual incluye distintos programas de acción, y debe de integrarse junto a un plan estratégico global de la empresa, para identificar oportunidades, y llegar con más ventaja al entorno de la misma.

Razón por la cual, es importante conocer la función de los programa, ya que, son base para el funcionamiento de la incorporación de tecnología en la empresa. Dicho esto, según Serna (2010, p. 73), hace referencia a los programas como monitoria estratégica, y lo define como "el seguimiento de las actividades y tareas, con base en unos índices de gestión que permitan medir los resultados del proceso de planificación estratégica y contribuyan a la toma de decisiones".

Igualmente, David (2008, 97), define que "los programas deben ofrecer una comprensión general de una industria y sus competidores, y este debe ser eficaz con información recopilada consistente y verificable para la toma de decisiones".

De igual manera para Münch (2008, p. 49), "los programas se refieren al cronograma de actividades que son necesarias de realizar con el propósito de alcanzar los objetivos y estrategias que se tengan propuestas, durante un periodo de tiempo determinado y con ello especificar los responsables que llevaran a cabo dicho programa".

En este sentido, se puede notar semejanza entre los autores mencionado, y se concluye que los programas son el cronograma estratégico de actividades, en base de una gestión que permite el curso de tareas en plazo de tiempo especificado, para el cumplimiento de objetivos empresariales.

2. Método

La presente investigación es de tipo documental y bibliográfica descriptiva que según los postulados de Hernández (2012), establece que este tipo de estudio documental, tiene el pro-

pósito de ampliar y profundizar el conocimiento con el apoyo de documentos y trabajos previos, que puedan analizarse por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.

Con respecto al diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental, que según establece Hernández, Fernández y Baptista (2010) es aquella que se realiza sin manipular las variables, y se enfoca en observar fenómenos tal como suceden en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Del mismo modo, el presente estudio es transeccional, ya que los datos se analizaron en un solo momento. Así pues, la técnica se realizó a través del análisis documental y la población estuvo compuesta por distintos documentos, siendo estos libros y textos relacionados con el objeto de estudio.

Siguiendo el mismo orden de ideas, Arias (2012), mantiene que la investigación documental se basa principalmente en la búsqueda de datos secundarios, que son aquellos obtenidos y analizados en otras investigaciones como fuentes documentales, con el fin de crear nuevos aportes teóricos.

Al respecto, Claret (2010), expone que el estudio a nivel documental, se realiza a través de la ubicación de distintas fuentes bibliográficas y documentales, pudiendo ser textos, informes, artículos de revista, que permitan recolectar información relevante al tema de estudio en sí, para luego analizar e interpretar dicha información.

En este sentido, los enunciados bibliográficos de Barrios (2012), establecen que la investigación documental se enfoca en el estudio de problemas con el propósito de ampliar el conocimiento dependiendo de su naturaleza, con la recopilación de teorías y textos previos, para analizarlos y crear posibles vías de solución a través de conceptualizaciones del pensamiento del autor.

Conclusiones

Llegando a este punto, se puede sintetizar que hoy en día a nivel mundial las organizaciones están incluyendo la tecnología como un todo, por lo que juega un papel fundamental en cuanto a la gestión tecnológica como herramienta básica para la estrategia tecnológica, siendo así necesario crear tecnologías que permitan expandir la inteligencia y las capacidades humanas, es decir, donde el esfuerzo físico humano de obra sea poco y el intelectual sea mayor, ofrecer herramientas para innovar, despertar la chispa de la creatividad, evidenciar que la innovación puede surgir de cualquier lado.

Por otra parte, es importante diseñar o establecer determinados programas para invertir en nuevas tecnologías y aumentar la demanda de la empresa en el mercado. Razón por la cual, la innovación y los desafíos y cambios que trae consigo deben ser conocidos por las organizaciones para que se adapten a los cambios y tendencias que emergen en la actualidad.

Siguiendo con lo anterior, las empresas implementan cambios tecnológicos a través de la gestión tecnológica la cual juega un papel clave en cuanto a la innovación de hoy en día, ya que a través de ella se pueden establecer los próximos lineamientos y mecanismos en cuanto a la innovación, que se entiende como la transformación de ideas en nuevas creaciones.

Es así como, la innovación hoy en día, es una necesidad absoluta en las empresas para sobrevivir. Las compañías que no invierten en innovación ponen en riesgo su futuro, puesto que si no buscan soluciones innovadoras a los problemas que emergen en la sociedad o en sus clientes continuamente, su negocio no prosperará, y tendrán poca probabilidad de competir y eventualmente será desplazado por otras.

De esta manera, es necesario recopilar constantemente ideas de forma sistemática, seleccionárselas de acuerdo con unos criterios y convertirlas en proyectos dotados de recursos, que hay que hacer avanzar hasta que se conviertan en nuevos productos o procesos que se lancen al mercado. En este sentido, la estrategia tecnológica es la descripción de los planes tecnológicos de tal manera que la planificación tecnológica estratégica debe ser lo suficientemente flexible para lograr hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los cambios del entorno.

Referencias bibliográficas

- Aponte, Gloria. (2015). El proceso de gestión de innovación tecnológica: sus etapas e indicadores relacionados. UCV. *Revista venezolana de análisis de Coyuntura*, 2015. No. 1.
- Arias, F (2012). *El Proyecto de Investigación*. Editorial Episteme. Sexta Edición. Caracas Venezuela. ISBN 980-07-85-29-9.
- Barrios, Maritza (2012). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Cuarta Edición. Caracas Venezuela. FEDUPEL.
- Claret, A. (2010). *Cómo hacer y defender una tesis*. Dieciseisava Edición. Venezuela. Editorial Texto, c.a.
- David, F. (2008). *Conceptos de Administración Estratégica*. Editorial Pearson Educación, México. Decimoprimer Edición.
- Francés, A. (2006). *Estrategia y planes para la empresa*. Editorial Pearson Educación México, S.A, México, D.F.
- García G, F. (2012). *Conceptos sobre innovación. Contribución al análisis pest (política, economía, sociedad, tecnología) "plan estratégico 2012-2020"*. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. Quinta Edición. México. McGraw Hill.
- Hidalgo, A., León, G. y Pavón, J. (2002). *La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones*. Editorial Pirámide. Madrid.
- Münch, L. (2008). *Fundamentos de la Planificación estratégica*. Editorial México. Editorial Trillas.
- Osorio Guzmán, M. (2015). *Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 3 las tecnologías de la información y comunicación*. Edición II Congreso de internacional de transformación educativa. México, D.F. Editorial Amapsi.
- Serna, G. H. (2010). *Gerencia estratégica*. 10ª edición, Bogotá, DC: 3R editores.
- Solleiro, J. y Castallon, R. (2016). *Gestión tecnológica: conceptos y prácticas*. Segunda Edición. México. Editorial CamBio Tec A.S